

O Art Déco na “Obra Getuliana” através da Revista do Serviço Público

Art Deco in “Obra Getuliana” through the Journal of Public Service

Art Déco en la “Obra Getuliana” a través de la Revista do Serviço Público

REIS, Márcio Vinicius. Doutor. Universidade Anhembi Morumbi. Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. contato: marcioreis@gmail.com

Resumo

A *Revista do Serviço Público* (RSP) foi o veículo oficial de comunicação impressa entre o governo estadonovista (1937-1945) e o funcionalismo público, constituindo importante registro e propaganda da “Obra Getuliana”, traduzida aqui pelos edifícios públicos federais. A análise desse periódico entre 1937 e 1945 permitiu-nos recompor o mosaico da produção arquitetônica oficial no período, bem como o “sistema” criado para coordená-la, imbuído dos princípios científicos de racionalização do trabalho aplicados à administração pública. Pelo material levantado, especialmente a documentação sobre as obras e os certames expositivos foi possível recuperar o pensamento, discurso e as preocupações arquitetônicas oficiais relativos à concreção de edifícios públicos modernos para os diferentes órgãos e serviços federais.

Palavras-chave: Art Déco. Obra Getuliana. Revista do Serviço Público.

Abstract

The Journal of Public Service (JSP) was the vehicle journal of printed communication between the government *estadonovista* (1937-1945) and the civil service, constituting an important record and propaganda of the “Obra Getuliana”, translated here by public buildings federal. The analysis of this journal between 1937 and 1945 allowed us to reconstitute the mosaic of architectural production officials in the period, as well as the “system” designed to coordinate it, imbued with the scientific principles of rationalization of work applied to public administration. The material raised, especially the documentation on the works and exhibitions exhibition was unable to retrieve the thought, speech and architectural concerns official concerning the concretion of public buildings modern for the different components and federal services.

Keywords: Art Déco. Obra Getuliana. Journal of Public Service.

Resumen

La *Revista do Serviço Público* (RSP) fue el vehículo oficial de comunicación impresa entre el gobierno del Estado Novo (1937-1945) y el funcionalismo público, constituyendo un importante registro y propaganda de la “Obra Getuliana”, traducida aquí por los edificios públicos federales. El

análisis de ese periódico entre 1937 y 1945 nos permite recomponer el mosaico de la producción arquitectónica oficial en el período, así como el “sistema” creado para coordinarla, incluyendo los principales científicos de racionalización del trabajo aplicados a la administración pública. De las informaciones levantadas, especialmente la documentación sobre las obras y los certámenes expositivos, fue posible recuperar el pensamiento, discurso y las preocupaciones arquitectónicas oficiales relativas a la concreción de edificios públicos modernos para los diferentes órganos y servicios federales.

Palabras clave: Art Déco. Obra Getuliana. Revista do Serviço Público.

Art Déco na “Obra Getuliana” através da Revista do Serviço Público

Introdução

A análise da *Revista do Serviço Público* (RSP) entre 1937 e 1945, no registro da “Obra Getuliana”, pareceu-nos oportuno através, tendo-se em vista o esforço representado pelos trabalhos enfocando arquitetura e política no primeiro governo Vargas (1930/45). Tal análise permitiu-nos recompor parcialmente o mosaico da produção arquitetônica oficial e o “sistema de obras” criado durante o regime estadonovista para coordená-la, imbuído dos princípios científicos de racionalização do trabalho aplicados à administração pública. Pelo material levantado, especialmente a documentação sobre os edifícios públicos federais, foi possível recuperar também o pensamento, discurso e as preocupações arquitetônicas oficiais, sobretudo aquelas relacionadas ao “moderno” na “arquitetura estatal”.

O termo “Obra Getuliana”⁵⁵ refere-se aqui ao conjunto formado por tais edifícios projetados para abrigarem as sedes dos ministérios e demais órgãos e serviços a eles subordinados. Portanto, trataremos aqui da arquitetura produzida pelo Estado, cujos projetos em sua maioria competiam aos escritórios técnicos das Divisões de Engenharia e Obras dos ministérios civis e militares,⁵⁶ ou resultaram dos concursos e contratações externas aos quadros.

Através das matérias da RSP enfocando os edifícios públicos federais erigidos no antigo Distrito Federal, a partir de meados de 1930, buscamos trazer à baila alguns deles de linguagem Art Déco, como a Estação D. Pedro II (1936/40), o Ministério da Guerra (1938/41), o Entrepasto da Pesca (1936/41), a Imprensa Nacional (1937/40) e a Alfândega do Rio de Janeiro (1939/41). Diferentemente dos pioneiros edifícios públicos da arquitetura brasileira do Movimento Moderno,

⁵⁵ É por certo também uma alusão ao título provisório do “livro documentário” inacabado do ministro Gustavo Capanema da Educação e Saúde (1934/45), organizado em comemoração ao primeiro decênio da administração Vargas, em 1940, já no regime estadonovista (1937/45). Nas palavras do ministro, a publicação seria de “elucidação e propaganda” por meio de amplo registro fotográfico e textos (nada eruditos) encomendados a intelectuais e figuras destacadas na administração pública. Inacabado a tempo de ser lançado naquela ocasião do primeiro decênio e dos festejos dos quinze anos, o esboço de livro com centenas de fotografias (muitas dos edifícios e obras públicas federais) assim se encontra até os dias de hoje (LACERDA, 1994, p. 241-248).

⁵⁶ Os ministérios civis, num total de sete, compreendiam o do Trabalho, Educação e Viação e Obras Públicas, Saúde, Fazenda, Agricultura, Justiça e Negócios Interiores, e Relações Exteriores. Já os dois ministérios militares eram o da Guerra e o da Marinha.

acabaram sendo preteridos pela historiografia arquitetônica por serem representativos de outros padrões de moderno, mas que na “Obra Getuliana” foram preponderantes, sobretudo, em relação àqueles de matriz corbusiana.

A Revista do Serviço Público (1937-)

Inicialmente editada pelo Conselho Federal do Serviço Público Civil (CFSPC), órgão coordenador da administração pública, a RSP passou a ser de responsabilidade do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), criado em julho de 1938 para substituí-lo. Enquanto periódico de instrução do funcionalismo acerca da nova ordem do regime estadonovista, a RSP se notabilizou pela linha editorial abrangendo temas ligados à estruturação do Estado, com enfoque político, administrativo, econômico e jurídico (REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO, 1937, p. 3-5). Ainda no rol de assuntos encontrava-se a arquitetura oficial, tornada peça importante do projeto nacional-desenvolvimentista do governo Vargas para um “Brasil Novo”, ao expressar de forma concreta e simbólica os avanços sociais e econômicos.

De tom jornalístico, as matérias da RSP sobre os edifícios da “Obra Getuliana” buscavam propalar o lado exemplar da arquitetura oficial para as iniciativas particulares e futuras, e de quebra, louvar o mecenato estatal centrado na figura de Getúlio. Também expuseram as preocupações arquitetônicas oficiais por detrás da concreção desses edifícios, sobretudo aquelas relacionadas ao moderno, evidenciando assim os discursos acerca do caráter da arquitetura oficial. A exaltação à figura do estadista mecenas constava até do perspicaz discurso de agradecimento de Capanema à Vargas, por ocasião da inauguração da sede do MES, em 3 de outubro de 1945. O ministro dizia ser “raríssimo [...] que o chefe de Estado, além de protetor das artes [...], se transforme em **animador da renovação e da rebeldia**, num terreno em que o espírito acadêmico, em toda parte e em todos os tempos, possui o mais forte poder.”⁵⁷

Já o discurso embasado outros padrões de moderno, como o “estilo moderno norte-americano”, suplantava as veleidades estilísticas para designar modernas as obras que prontamente solucionavam a problemática edilícia relacionada à “utilidade”, “comodidade”, “conforto” e “finalidade”. Os edifícios de destaque, como as sedes dos ministérios e órgãos a eles subordinados, foram reportados individualmente em matérias que primavam pela boa qualidade

⁵⁷ Cf. RIBEIRO, Adalberto Mário. O Palácio do Ministério da Educação e Saúde. *Revista do Serviço Público*, Rio de Janeiro, ano 8, v.4, n. 2, p. 75-98, nov. 1945, p. 75-76.

textual, contendo informações dignas de um bom memorial descritivo e ficha técnica de projeto. A outra parcela foi relacionada coletivamente nas matérias sobre os programas governamentais de saúde e ensino, e nas reportagens sobre as quatro exposições oficiais realizadas entre 1938 e 1944, celebrando as atividades governamentais. A saber: Exposição do 30º aniversário do Ministério da Viação e Obras Públicas (1938), Exposição do Estado Novo (1938), Exposição do Ministério da Guerra (1941) e Exposição de Edifícios Públicos (1944).

Um primeiro balanço da “Obra Getuliana”, tendo como referências ainda o artigo da revista *Chão* (1978) e os trabalhos de Lauro Cavalcanti (1995; 2006) e Hugo Segawa (2006), revela a coexistência no seu interior de “arquiteturas antagônicas”.⁵⁸ Certamente subsistiram, valendo-nos do exposto por Carlos Martins (1987), devido à posição do Estado pós-1930, tornado “espaço privilegiado de luta entre diferentes projetos culturais”, já que era o “elemento ativo na geração do campo cultural” e “árbitro decisivo” (MARTINS, 1987, p. 25).

Pelo averiguado nas matérias da RSP relativas à normativa da produção arquitetônica oficial, em certa medida, a diversidade estilística era estimulada pelas diretrizes arquitetônicas ensejando edifícios em conformidade com os recursos materiais e saberes técnicos disponíveis localmente, e linguagem condizente com sua finalidade. Além do mais, a aprovação final dos projetos dos principais edifícios públicos era prerrogativa, desde 1939, do presidente da República e do DASP.

O Art Déco e outros padrões do “moderno” na “Obra Getuliana”

Entre os edifícios Art Déco reportados individualmente na RSP encontravam-se as sedes ministeriais do Trabalho (1936/38), Educação e Saúde (1936/44), Fazenda (1938/43) e Guerra (1938/41). Já a sede da Justiça (não construída) foi sucintamente descrita na matéria do jornalista Adalberto Mário Ribeiro sobre a Exposição de Edifícios Públicos. Dos edifícios dos órgãos subordinados aos ministérios (construídos no antigo Distrito Federal) estavam o Entrepasto de Pesca (1936/41), a Alfândega (1939/41), a Imprensa Nacional (1937/40), e o Instituto Nacional de

⁵⁸ Os antagonismos arquitetônicos vistos nos episódios de construção das três primeiras sedes ministeriais (Educação e Saúde – Trabalho – Fazenda), e retratados por Cavalcanti, denotaram um Estado sem tanto poder de censura estética assim. Nessa ótica, ao focalizar a Exposição de Edifícios Públicos – em outras palavras descrita pelo governo como a resposta ao problema edilício das suas repartições -, Hugo Segawa trouxe à baila o evento que mais claramente expôs a diversidade estilística caracterizadora da arquitetura oficial do período varguista.

Tecnologia (criado em 1933). Da alçada do Ministério da Viação e Obras Públicas (MVOP), a Estação D. Pedro II (1936/40) e a Fábrica Nacional de Motores (1940/42-) e sua cidade industrial.

Já nas reportagens sobre os programas governamentais de combate à lepra e tuberculose pelos distintos Serviço Nacional de Lepra (SNL) e Serviço Nacional de Tuberculose (SNT), do Ministério da Educação e Saúde (MES), eram relacionados alguns leprosários, preventórios, educandários, dispensários e sanatórios para tuberculosos. Em geral, as edificações desses programas encontravam-se situadas nas áreas rurais ou nos arrabaldes das cidades, e foram concebidas na linguagem neocolonial ou Art Déco, ou por outras nem tão claras assim, gozando todas elas de liberdades estilísticas. De qualquer forma, buscavam ser condizentes com a ideia de “construções regionais” prevista nas diretrizes arquitetônicas.

Também da alçada do MES, o ensino técnico e profissionalizante no país foi tema da matéria que relacionava os liceus (na linguagem Art Déco) e as novas escolas técnicas construídas nos estados pelo governo federal, em linguagem racionalista. Em relação ao ensino universitário, a Cidade Universitária do Brasil (CUB) foi reportada em várias matérias, que trataram da evolução dos trabalhos do seu projeto e construção.

Sob os auspícios do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agrônomicas (CNEPA) do Ministério da Agricultura, foi tema de extensa matéria a Escola Nacional de Agronomia. A despeito da arquitetura desse ministério, a linguagem do neocolonial era tida como propícia ao caráter “rural” das suas construções, e moldou entre outras a referida escola, o aeroporto e o hotel do Parque Nacional do Iguaçu, e a sede do Parque Nacional do Itatiaia.⁵⁹

Um pouco mais da produção arquitetônica dos distintos ministérios civis, lendo-se as matérias do jornalista Adalberto Mário Ribeiro sobre a Exposição de Edifícios Públicos. Dentre as obras (construídas ou não, e de traços Art Déco), algumas empreendidas pelo Ministério da Justiça, como a própria sede do órgão (escolhida em concurso vencido pelo arquiteto Antônio Dias Carneiro) e a do Arquivo Nacional. Outras foram as do sistema prisional e de assistência social, como o antigo presídio agrícola de Ilha Grande e o Instituto Profissional 15 de Novembro.

⁵⁹ Projetista dessas duas últimas obras e figura respeitada naquele ministério, o arquiteto Ângelo Murgel enobrecia na matéria intitulada *Arquitetura Rural*, publicada na revista *Arquitetura e Urbanismo* (edição de setembro-outubro de 1939), o papel do governo no estabelecimento, “pelos seus órgãos técnicos, [...] livres das preferências estilísticas pessoais dos detentores transitórios do poder,” e “à luz dos modernos princípios,” do “padrão arquitetônico rural brasileiro, em função do nosso homem, das suas necessidades e [...] possibilidades” (MURGEL, 1939, p. 68).

Se já era clara a influência da administração pública norte-americana sobre a do regime estadonovista (REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO, 1939, p. 101-103), o mesmo ocorria no plano arquitetônico através do edifício em altura. A reboque dessa tipologia, achava-se a o pretensão “estilo moderno norte-americano”, como era inicialmente designado nos EUA a variante do “estilo” aflorado na Exposição de 1925 em Paris - mais tarde rebatizado Art Déco e que de lá se alastrou para o continente sulamericano. Em “terras cariocas” foi taxado de “pseudo-modernismo”, encontrando aí seus verdadeiros patronos, como nos informava Lúcio Costa discorrendo sobre o arquiteto Alessandro Baldassini (COSTA, 1995, p. 167). A esse profissional se juntava o arquiteto Mário Santos Maia, funcionário do Ministério do Trabalho e projetista da sua sede e de inúmeros edifícios de escritórios no Rio de Janeiro.

A arquitetura dos edifícios da “Obra Getuliana” não esteve imune à influência norte-americana também, e nem argentina, conforme revelado na matéria da RSP sobre o projeto secundário elaborado para a sede do Ministério da Fazenda (Figura 1), em substituição ao de Wladimir Alves de Souza e Enéas Silva (vencedores do concurso de 1936). Certamente o moderno de base norte-americana, sobretudo expressado pela linguagem do Art Déco, se fez mais sentido na concepção de boa parte dos edifícios públicos federais. Podem ser tomados como exemplos, as sedes do Ministério do Trabalho (Figura 2), Ministério da Guerra (Figura 3), da Estação D. Pedro II, Alfândega do Rio de Janeiro (Figura 4) e Imprensa Nacional (Figura 5).

Figura 1: Maquete do projeto secundário (não construído) da sede do Ministério da Fazenda, de Aristides Figueiredo em parceria com os arquitetos Rafael Galvão e Stélio de Moraes.

Figura 2: à esquerda, sede do Ministério do Trabalho (1936/38) – projetada por Mário Santos Maia – e à direita, ainda em construção, a sede definitiva do Ministério da Fazenda (1938/43), do arquiteto Luís Eduardo Frias de Moura.

Figura 3: maquete da sede do Ministério da Guerra (de Christiano Stockler das Neves), vendo-se a ala frontal. Fonte: Revista do Serviço Público, nov. 1938, p.109.

Figura 4: maquete do conjunto dos três edifícios que integravam a Alfândega do Rio de Janeiro (ao centro), vendo-se à esquerda o Laboratório de Análises e à direita a Guardamoria. Fonte: Revista do Serviço Público, abr.-mai. 1939, p. 109.

Figura 5: Maquete do edifício da Imprensa Nacional (atual sede da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro). Fonte: Revista do Serviço Público, nov. 1944, p. 111.

Na RSP eram descritos como modernos os edifícios cujos projetos atendiam plenamente os requisitos de “utilidade”, “comodidade”, “conforto” e “finalidade”. Por outro lado, os novos usos e programas definidores dos projetos edifícios elaborados para as diferentes naturezas de serviços públicos, obrigaram a uma revisão da prática projetual e cultura arquitetônica dos seus autores, fossem eles arquitetos ou engenheiros. Como informava a matéria da RSP sobre a nova sede do Ministério do Trabalho, nas modernas edificações da Esplanada do Castelo, tais requisitos estavam se tornando preponderantes “sobre quaisquer outras cogitações que pudessem influir na composição dos projetos, inclusive mesmo as preocupações do belo e do senso estético” (REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO, 1939, p. 72).

Ainda que os esquemas compositivos de matriz clássica tivessem sobrevida nesses projetos, soluções construtivas até então inovadoras eram adotadas, como a estrutura livre de concreto armado e vãos maiores, prevendo-se os novos arranjos espaciais internos. Outras inovações, como as lajes planas impermeabilizadas da cobertura, quase não vingavam, prevalecendo o velho e tradicional telhado cerâmico encerrado por platibanda de alvenaria. Resquícios de elementos passadistas ou “vanguardistas” eram comumente fundidos às linguagens modernizadas adotadas nos projetos dessas edificações.

No caso da sede do Ministério da Guerra, o “moderno” em questão adviria tanto da “técnica da construção, orientada no sentido de aliar às preocupações de ordem estética as do interesse administrativo”, como da “influência do chamado **estilo moderno norte-americano**”. Já a “composição” do edifício seria “**monumental** sem repudiar o senso artístico – como acontece com o **utilitário** estilo chamado ‘soviético’, que alguns pretenderam firmar a título de concepção revolucionária da arte” (REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO, 1938, p. 105).

Considerações Finais

Enquanto “agente estrutural” da modernização do país, o Estado no período varguista (1930/45) se caracterizou pelos crescentes intervencionismo e centralidade administrativa, sobretudo ao longo do regime estadonovista (pós-1937). Também foi o grande impulsionador das arquiteturas renovadoras com propósitos mais racionalistas, tendo-se em vista o vasto programa construtivo de edifícios públicos “modernos” para abrigar, no território nacional, os diferentes órgãos, serviços e programas federais.

Mediante a problemática edilícia daí originada e relacionada à “utilidade”, “comodidade”, “conforto”, “finalidade”, padronização de tipos arquitetônicos e “regionais”, o Estado chancelou quais arquiteturas emergiriam como modernas e aptas também a simbolizar o “imaginário estatal-nacional” (GORELIK, 2005, p. 27 *et seq.*) forjador da cultura e identidade brasileiras. Se moderna e exemplar deveria ser a arquitetura estatal varguista, ainda que na sua quase totalidade sob o manto de modernidades conservadoras (neocolonial, Art Déco e variantes), certo era a existência de coerência e afinidade discursiva entre seus agentes (autoridades e projetistas) e meios divulgadores.

Pelo visto, o MES assumiu a missão que lhe confiada, de norte da nossa arquitetura moderna, fosse através da sua sede ministerial, bem como das maquetes vistas na Exposição de Edifícios

Públicos (1944), a do Liceu Industrial de Belo Horizonte, de Niemeyer e a do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de Jorge Moreira.

Referências

Revista do Serviço Público

A VIAGEM do Sr. Luiz Simões Lopes aos Estados Unidos. Algumas impressões do Presidente do DASP sobre os serviços públicos norte-americanos. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 2, v. 2, n. 1-2, p. 101-103, abr.-mai. 1939.

EDITORIAL. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 1, v.1, n.1, nov. 1937, p. 3-5.

O ENTREPOSTO da Pesca do Rio de Janeiro. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 2, v.1, n.1, jan. 1939, p. 56-61.

O NOVO edifício da Alfândega do Rio de Janeiro. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 2, v.2, n.1-2, abr.-mai. 1939, p. 108-111.

O NOVO edifício do Ministério da Educação e Saúde. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 2, v.2, n.1-2, abr.-mai.1939, p. 105-107.

O NOVO edifício do Ministério da Fazenda. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 1, v.3, n.1, p. 122-132, jul. 1938, p. 125, grifo nosso.

O NOVO edifício do Quartel General do Exército. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 1, v. 4, n.2, nov. 1938, p. 105-115.

O PALÁCIO da Imprensa. Casa do Jornalista. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 1, v.4, n.2, p. 121-135, nov. 1938.

O PALÁCIO do Trabalho. O majestoso edifício onde se acha instalado o Ministério do Trabalho. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 2, v.1, n.2-3, fev.-mar. 1939, p. 69-76.

O SEXTO aniversário do Departamento Administrativo do Serviço Público. A Exposição de Edifícios Públicos. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 7, v.3, n.3, set. 1944, p.175-179.

RIBEIRO, Adalberto Mário. A Exposição de Edifícios Públicos. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 7, v.3, n.3, set. 1944, p. 90-113.

_____. A nova Estação D. Pedro II. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 2, v.3, n.1-2, jul.-ago. 1939, p. 69-72.

_____. A remodelação da Imprensa Nacional. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 4, v.1, n.2, fev. 1941, p. 67-100.

_____. Edifícios Públicos. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 7, v. 2, n.3, jun. 1944, p. 53-78.

_____. O Palácio do Ministério da Educação e Saúde. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, ano 8, v.4, n. 2, nov. 1945, p. 75-98.

Livros, revistas, dissertações, textos e fichas de inventário

CAVALCANTI, Lauro Pereira. **As preocupações do belo**. Rio de Janeiro: Taurus, 1995.

_____. **Moderno e brasileiro**: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento – antigo Entrepasto Federal de Pesca. Inventário de Bens Imóveis – Ficha Sumária. Secretaria de Estado de Cultura e Esportes. **Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC)**. Departamento de Pesquisa e Documentação. Departamento de Patrimônio Cultural e Natural, Rio de Janeiro, p. 1-23, set. 2003.

COSTA, Lúcio. Muita conversa, alguma arquitetura e um milagre. In: _____. **Lúcio Costa**: registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

GORELIK, Adrián. Nostalgia e Plano. O Estado como vanguarda. In: **Das vanguardas a Brasília. Cultura urbana e arquitetura na América Latina**. Trad. Maria Antonieta Pereira. Belo Horizonte: Editora UFMG, p. 15-56, 2005, p. 27 *et seq.*

LACERDA, Aline Lopes de. A “Obra Getuliana” ou como as imagens comemoram o regime. **Revista Estudos Históricos**, v. 7, n. 14, p. 241-263, 1994. Disponível em:
<<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewArticle/1982112>>. Acesso em: 22 jan. 2012.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. **Arquitetura e Estado no Brasil**: elementos para a investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil: a obra de Lúcio Costa – 1924/52. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Sociais e História. Universidade de São Paulo, 1987.

MURGEL, Ângelo A. Arquitetura Rural. **Arquitetura e Urbanismo**, Rio de Janeiro, p. 607-611, set.-out. 1939.

PALÁCIO Duque de Caxias. Inventário de Bens Imóveis – Ficha Sumária. Secretaria de Estado de Cultura e Esportes. **Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC)**. Departamento de Pesquisa e Documentação. Departamento de Patrimônio Cultural e Natural, Rio de Janeiro, p. 9-12, 1998.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO / SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO. **Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora Index, 1997.

SEGAWA, Hugo. Arquitetura na Era Vargas: O avesso da unidade pretendida. In: Pessoa, José; Vasconcellos, Eduardo; Reis, Elisabete; Lobo; Maria (Orgs.). **Moderno e Nacional**. Niterói, EdUFF, 2006.